

**МЕРЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ К
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ**

*Старший преподаватель кафедры уголовного
права, криминологии и противодействия
коррупции Ташкентского государственного
юридического университета*

Турабаева Зиёда Якубовна

saarlandesziyoda@mail.ru

*Профессор кафедры уголовного права и криминологии
Московской академии Следственного комитета
Российской Федерации, доктор юридических наук*

Венедрикова Ольга Николаевна

onv454@mail.ru

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и прикладные проблемы институтов освобождения от уголовной ответственности и наказания. Авторы считают, что уголовное наказание и уголовная ответственность соотносятся друг с другом как вид и род. Принудительные меры воспитательного воздействия (в полном объеме) и медицинского характера не могут быть вариантами реализации уголовной ответственности, поскольку их применение обосновывается сугубо личными особенностями лица, совершившего деяние, предусмотренное нормами Особенной части УК РФ. Уголовный кодекс Российской Федерации. При освобождении несовершеннолетнего от уголовной ответственности (ч. 1 ст. 90 УК РФ) суд применяет такие меры как альтернативные данному виду ответственности. Соответственно, они не входят в содержание уголовной ответственности.

Ключевые слова: уголовная ответственность, наказание, иные меры уголовно-правового характера, освобождение от уголовной ответственности, освобождение от наказания несовершеннолетних.

В настоящее время в теории и практике вопросы освобождения от уголовной ответственности все более часто «всплывают» на поверхность в связи с применением таких институтов уголовного права, как судебный штраф, принудительные меры воспитательного воздействия, в связи с применением обратной силы уголовного закона и т. п. Для надлежащего теоретического обоснования, необходимо определиться с некоторыми ключевыми моментами относительно онтологической сущности уголовной ответственности, оснований и видов освобождения от нее.

Обвинительный приговор, выносимый судом, включающий в себя негативную оценку совершенного преступного деяния и, как следствие, осуждение лица, виновного в совершении этого деяния, по сути, констатирует факт свершенного преступления и виновность в нем подсудимого (осужденного). В свою очередь уголовная ответственность может получить свою реализацию на любых этапах уголовного процесса и даже без вынесения обвинительного приговора суда, в частности посредством вынесения субъектом, наделенным определенными властными полномочиями, постановления или определения о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) по нереабилитирующим основаниям. Сужение онтологической сущности уголовной ответственности только к окончательному процессуальному решению будет вряд ли обоснованным. Отрицательная реакция государства и общества на факт совершения преступного деяния главным образом отражена в нормах уголовного закона. В приговоре, выносимом судом, во-первых, индивидуализируется отрицательная оценка совершенного общественно опасного деяния, а во-вторых, приводятся окончательные итоги уголовного процесса по

уголовному делу с параллельным разрешением вопросов преступности и определения наказуемости осуществленного субъектом преступления деяния. Только факт совершения преступного деяния является единственным основанием привлечения лица, его совершившего, к уголовной ответственности (ст. 16 УК РУз). Именно поэтому справедливым выглядит утверждение о том, что уголовная ответственность, представляющая собой обязанность лица дать своеобразный отчет перед обществом и государством за совершенное деяние и в связи с этим претерпеть ряд негативных для себя последствий, регламентированных санкцией статьи уголовного закона, квалифицирующей совершенное преступное деяние, возникает со времени совершения этого деяния. Однако появление у лица, совершившего преступление, обязанности дать отчет в совершенном деянии, предусмотренном уголовным законом, не так часто совпадает во времени с фактическим испытанием им на себе различных ограничений субъективного характера. Эта обязанность начинает реализовываться только после установления органами предварительного расследования лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления. До реализации сотрудниками правоохранительных органов своих должностных обязанностей, направленных против определенного субъекта, виновного в совершении преступного деяния, затруднительно говорить о существовании осознанной обязанности отчитаться в преступном поведении и испытать на себе установленные уголовным законом правоограничения. Фундаментальные идеи, изложенные в юридической литературе, касающиеся онтологической сущности уголовной ответственности через ее соотношение с уголовным наказанием, допустимо условно разделить на две группы: 1) ответственность и наказание выступают равнозначными категориями; они находят свою реализацию в необходимом объеме при конкретизации санкции (наказания) за совершенное преступное деяние в вынесенном судом и вступившем в законную силу приговоре

ответственность и наказание являются абсолютно разными по своей онтологической сущности уголовно-правовыми категориями, именно потому каких-либо оснований для их совместного исследования и понимания нет.

Рассматривая данный спор, мы солидарны с точкой зрения В.Ф. Лапшина, который полагает, что анализ имеющего юридическую силу уголовного закона и практики реализации его положений позволяет предположить, что уголовное наказание и уголовная ответственность корреспондируют друг с другом как вид и род [1]. Доказательством этого умозаключения являются нормы гл. 12 УК РУз «Освобождение от уголовной ответственности» и 13 УК РУз «Освобождение от уголовного наказания». Наказание является той стадией реализации рассматриваемой ответственности, в пределах которой вершится максимально возможное ограничение правового статуса лица, совершившего преступление. Однако социально-правовую природу уголовной ответственности вряд ли можно сужать только до уголовного наказания. В современных условиях проведения достаточно либеральной государственной политики нередко случаи отказа от реализации уголовной ответственности и неприменения назначенной судом меры государственного принуждения по основаниям, предусмотренным нормами гл. 11 и 12 УК РУз. Тем не менее данное обстоятельство не ставит под сомнение факт привлечения лица к ответственности за совершенное преступление. Весьма трудно согласиться и с мнением тех авторов, которые категорично отвергают возможность включения наказания в содержательный объем уголовной ответственности, поскольку оно якобы является лишь последствием реализации ответственности в отношении виновного.

Уголовное наказание является мерой государственного принуждения (ч. 1 ст. 42 УК). Между тем уголовное законодательство предусматривает и иные меры, реализуемые в отношении лиц, виновных в уголовнопротивоправных деяниях [3]. К ним можно отнести принудительные меры воспитательного

воздействия, медицинского характера, судебный штраф, конфискацию имущества. Однако безоговорочное включение данных мер в объем уголовной ответственности, по нашему мнению, было бы ошибочным. Иные меры уголовно-правового характера, наряду с наказанием, выступают своеобразным структурным элементом значительно более общей системы, которой является вся совокупность мер уголовно-правового воздействия, предполагающая и иные меры уголовно-правового воздействия, не являющиеся по своей сути формами осуществления рассматриваемой ответственности [4]. Принудительные меры воспитательного воздействия (в полном объеме) и медицинского характера не могут являться вариантами реализации уголовной ответственности, поскольку их применение обосновывается сугубо личностными особенностями лица, которое совершило деяние, предусмотренное нормами Особенной части УК РУз. При применении указанных мер лицо может испытывать те лишения и правоограничения, которые фактически схожи с негативными правовыми последствиями, реализуемыми в процессе исполнения уголовного наказания. Однако неспособность лица по состоянию здоровья или ввиду социальной незрелости осознать недопустимость уголовно наказуемого поведения позволило некоторым исследователям прийти к справедливому и верному умозаключению: изложенные виды иных мер уголовно-правового характера назначаются не за совершенное общественно опасное деяние, а в связи и по поводу осуществления поступка, запрещенного нормами уголовного закона в силу его общественной опасности.

И. А. Тарханов достаточно аргументировано указывает на то, что принудительные меры воспитательного воздействия имеют сложную юридическую природу [5]. При освобождении несовершеннолетнего от уголовной ответственности (ч. 1 ст. 88 УК) суд применяет такие меры в качестве альтернативы данному виду ответственности. Исходя из этого, в содержание уголовной ответственности они не входят. В таком качестве они

представляют собой самостоятельную меру воздействия, применяемую взамен уголовной ответственности. Она является средством дифференциации и индивидуализации видов ответственности несовершеннолетних в уголовном праве.

В свою очередь принудительные меры воспитательного воздействия могут являться компонентом онтологического содержания уголовной ответственности, если заменяют в нем наказание. Для несовершеннолетних такая правовая возможность и судебное решение должны представлять собой самостоятельную форму дифференциации и индивидуализации их уголовной ответственности, в том числе и при ее реализации на уголовно-исполнительном этапе.

Другие авторы полагают, что вопрос о наличии дифференциации юридической ответственности в уголовном праве не следует решать столь категорично [6]. Несмотря на отказ законодателя в УК РУз от административной, дисциплинарной, гражданско-правовой и общественной формы реагирования на совершение преступления, в уголовном законе присутствуют иные меры уголовно-правового характера, основания для применения которых устанавливаются именно УК РУз, а их использование происходит взамен при освобождении лиц от уголовной ответственности или наказания [7]. Так, опять же нельзя обойти вниманием институт иных мер уголовно-правового воздействия, которые применяются к лицам, совершившим преступное деяние: принудительные меры медицинского характера (гл. 15) и принудительные меры воспитательного воздействия (ст. 87–88). Полагаем, что применение данных мер вызвано, прежде всего, личностными характеристиками лица, совершившего уголовно наказуемое деяние, а не характером и степенью общественной опасности последнего [8]. Мы разделяем точку зрения тех авторов, которые не рассматривают принудительные меры медицинского характера в качестве разновидности уголовной ответственности, так как они применяются не за совершение

преступления, а в связи с его совершением. Действительно, в ходе производства по уголовному делу названные лица испытывают определенные лишения и правоограничения, но по состоянию здоровья они не способны в полной мере осознавать и воспринимать данные негативные последствия своего поведения. В связи с изложенным можно констатировать в таких случаях факт отсутствия субъективного аспекта уголовной ответственности, а следовательно, и самой уголовной ответственности. Применение к несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного воздействия, перечисленных ст. 88 УК РУз, возможно только в случае освобождения последнего от уголовной ответственности или от наказания[9]. Следовательно, применение мер воспитательного воздействия, равно как и принудительных мер медицинского характера нельзя признать разновидностью привлечения лица к уголовной ответственности. Таким образом, мы не рассматриваем данные меры в качестве правовой категории, представляющей собой разновидность уголовной ответственности, а считаем их своеобразной альтернативой уголовной ответственности.

Использованная литература

1. Лапшин, В. Ф. К вопросу о сущности уголовной ответственности / В. Ф. Лапшин // Наказание и иные меры уголовно-правового воздействия, не связанные с лишением свободы : сборник материалов межвузовского научного семинара. – Вологда, 2003. – С. 39
2. Уголовный кодекс Республики Узбекистан // Национальная база данных законодательства, 14.03.2022 г., № 03/22/759/0213, 12.04.2022 г., № 03/22/762/0290; 18.05.2022 г., № 03/22/770/0424. URL: <https://lex.uz/docs/111457>
3. Turabaeva Z. Y. Types and practice of application of coercive measures of educational influence //International Journal of Advance Scientific Research. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 27-33.

4. Турабаева, З. 2022. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности или наказания с применением принудительных мер в Узбекистане. *Общество и инновации*. 3, 11/S (дек. 2022), 253–259. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss11/S-pp253-259>.

5. Тарханов, И. А. Поощрение позитивного поведения в уголовном праве / И. А. Тарханов. – Казань, 2001. – С. 182–183

6. Шамсидинов Зайниддин. "ВОПРОСЫ ДЕЙСТВИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА ВО ВРЕМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН : СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ" *Review of law sciences*, vol. 1, no. Спецвыпуск, 2020, pp. 233-239. doi:10.24412/2181-919X-2020-1-233-239

7. Турабаева З. Я. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ И ВИДЫ НАКАЗАНИЙ НАЗНАЧАЕМЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЫМ В УЗБЕКИСТАНЕ //ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – Т. 7. – №. 2.

8. Шамсидинов, Зайниддин Зиёвиддинович. "НОҚОНУНИЙ МОЛИЯВИЙ ОПЕРАЦИЯЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ АЙРИМ ҚИЛМИШЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ." *ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ SPECIAL 3* (2020).

9. [Особенности назначения наказания несовершеннолетним в период пандемии](#) З Турабаева - *Review of law sciences*, 2020